

А. К. Дубовик, Е. А. Дубовик

Белорусский национальный технический университет, Минск, Беларусь

ИЗ ИСТОРИИ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА И РАЦИОНАЛИЗАЦИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ БССР

Аннотация. В статье дан исторический обзор движения изобретателей и рационализаторов в сельском хозяйстве Советской Беларуси. Особое внимание уделено отражению их творческой активности в 1960–1980-е гг. Члены Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР), созданного в 1958 г., проводили большую работу по совершенствованию производства, внедрению в него достижений техники и передового опыта. Творческая активность новаторов производства развивалась и направлялась профсоюзами. Однако в годы «перестройки» деятельность ВОИР ослабла в связи с экономическими и политическими потрясениями в стране. Отмечены недостатки в организации изобретательства и рационализации в агропромышленном комплексе Беларуси.

Ключевые слова: изобретательство, рационализация производства, Советская Беларусь, Всесоюзное общество изобретателей и рационализаторов, профсоюзы, сельское хозяйство, агропромышленный комплекс, новаторы производства.

Для цитирования. Дубовик, А. К. Из истории изобретательства и рационализации в сельском хозяйстве БССР / А. К. Дубовик, Е. А. Дубовик // Сельское хозяйство Беларуси сквозь призму научных исследований : докл. III Междунар. науч. конф., приуроч. к 80-летию Победы в Великой Отечеств. войне, Минск, 26 сент. 2025 г. / Нац. акад. наук Беларуси, Беларус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупинича, Ин-т истории ; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2025. – С. 131–142.

А. К. Дубовік, А. А. Дубовік

Беларускі нацыянальны тэхнічны ўніверсітэт, Мінск, Беларусь

З ГІСТОРЫІ ВЫНАХОДНІЦТВА І РАЦЫЯНАЛІЗАЦЫІ Ў СЕЛЬСКОЙ ГАСПАДАРЦЫ БССР

Анотацыя. У артыкуле даецца гістарычны агляд руху вынаходнікаў і рацыяналізатараў у сельскай гаспадарцы Савецкай Беларусі. Асаблівая ўвага нададзена адлюстраванню іх актыўнасці ў 1960–1980-я гг. Члены Усесаюзнага таварыства вынаходнікаў і рацыяналізатараў (УТВР), створанага ў 1958 г., праводзілі вялікую працу па ўдасканальванні вытворчасці, ўкараненні ў яе дасягненняў тэхнікі і перадавага вопыту. Творчая актыўнасць наватараў вытворчасці развівалася і накіроўвалася прафсаюзамі. Аднак у гады «перабудовы» дзейнасць УТВР аслабла ў сувязі з эканамічнымі і палітычнымі ўзрушэннямі ў краіне. Адзначаны недахопы ў арганізацыі вынаходніцтва і рацыяналізацыі ў аграпрамысловым комплексе.

Ключавыя словы: вынаходніцтва, рацыяналізацыя вытворчасці, Савецкая Беларусь, Усесаюзнае таварыства вынаходнікаў і рацыяналізатараў (УТВР), прафсаюзы, сельская гаспадарка, аграпрамысловы комплекс, наватары вытворчасці.

Aliaksandr K. Dubovik, Alena A. Dubovik

The Belarusian National Technical University, Minsk, Belarus

FROM THE HISTORY OF INVENTION AND RATIONALIZATION IN THE AGRICULTURE OF THE BSSR

Abstract. The article gives a historical review of the movement of inventors and innovators in the agriculture of Soviet Belarus. Special attention is paid to their activities in 1960–1980s. The members of the All-Union Society of Inventors and Innovators, which was created in 1958, carried out a great deal of work to improve production and introduce technological advances and best practices into it. Trade unions developed and directed the creative activity of production innovators. However during the years of «perestroika» the activity of All-Union Society of Inventors and Innovators weakened due to economic and political changes and upheavals in the country. Shortcomings in the organization of invention and rationalization in the agro-industrial complex of Belarus are noted.

Keywords: invention, rationalization of production, Soviet Belarus, the All-Union Society of Inventors and Innovators, trade unions, agriculture, agro-industrial complex, production innovators.

For citation. Dubovik A. K., Dubovik A. A. From the history of invention and rationalization in the agriculture of the BSSR. Agriculture of Belarus through the prism of scientific research : proceedings of the III International scientific conference dedicated to the 80th anniversary of the Victory in the Great Patriotic War, Minsk, September 26, 2025. Minsk, 2025, pp. 131–142 (in Russian).

Важным фактором ускорения научно-технического прогресса являются изобретательство и рационализаторство, возникшие в СССР в 1920-е гг. и получившие широкое развитие с созданием в 1958 г. Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов. В этом новаторском движении участвовали работники различных отраслей экономики, в том числе сельские умельцы, что обуславливает необходимость научного анализа истории изобретательства и рационализации в сельском хозяйстве Беларуси. Данная тема пока не являлась предметом специального исследования.

Меры по развитию технического творчества трудящихся предпринимались с первых лет советской власти. 30 июня 1919 г. В. И. Ленин подписал декрет СНК РСФСР «Об изобретениях». Одной из важных задач в области хозяйственного строительства он считал выдвижение изобретателей из среды рабочей и крестьянской массы. Свои «Кулибины» были и в сельском хозяйстве Советской Беларуси. Так, в 1921 г. Слуцким уездным земельным отделом был премирован член профсоюза работников земли и леса слесарь Верзин. Он один отремонтировал 12 мельниц и 12 локомотивов, так как другие мастера отказывались от их ремонта, и пустил в ход двигатель, обслуживавший мельницу, лесопильный и крахмальный заводы [1, л. 152].

В апреле 1930 г. постановлением Секретариата ЦК КП(б)Б было создано Оргбюро по организации общества рационализаторов, ему поручалось подготовить созыв учредительного съезда [2, л. 174]. Состоявшийся в апреле 1931 г. в Минске I Всебелорусский съезд рационализаторов поставил задачу добиться более активного участия рабочих и служащих в рационализаторском движении, всемерно поддерживать ценные предложения новаторов производства [3, с. 294]. Программа развития изобретательства и рационализации в СССР была изложена в постановлении ЦК ВКП (б) от 26 октября 1930 г. «О положении массового изобретательства под углом его влияния на рационализацию производства», санкционировалось создание добровольного Всесоюзного общества изобретателей (ВОИЗ). 10 января 1932 г. в Минске открылся I съезд изобретателей БССР. Повестка дня включала вопросы: 1) Роль и задачи изобретательства в деле социалистического строительства; 2) Выполнение рабочих предложений и изобретательство в 1931 г. и план рационализации на 1932 г.; 3) Рассмотрение Устава Общества; 4) Выборы Совета изобретателей, ревизионной комиссии и делегатов на Всесоюзный съезд изобретателей [4, л. 36]. Был избран Белорусский совет Общества изобретателей (БелОИЗ). Работал он под руководством Центрального совета профессиональных союзов Белоруссии (ЦСПСБ) и Центрального совета ВОИЗ.

Одним из семи делегатов Беларуси, избранных на Всесоюзный съезд изобретателей, был Козловский А. И., беспартийный рабочий-новатор из совхоза «Коммунар» Минского района. Рационализацией он занимался с 1929 г., усовершенствовал плуг для посадки картофеля, изобрел «картофелекомбайн», но испытание которого затянулось [4, л. 13; 5, л. 26–29]. Из сельских умельцев наибольшую известность получил изобретатель И. М. Горлачев. В 1931 г. 51-летний крестьянин из села Подсолтово Мстиславского района вступил в колхоз «Сталинский призыв». В 1932 г. он изобрел льнотрепалку, которая была признана машиноиспытательной станцией годной для массового изготовления, имела преимущества перед другими машинами как по производительности, так и по качеству волокна. Если агрегат из 4 бельгийских колес за 8 часов давал 32 кг волокна, а агрегат Сангалова из 8 колес 48 кг, то льнотрепальная машина Горлачева за это время давала 56 кг льноволокна. При этом треть волокна была высшего

качества (у других агрегатов только 25–26%). Наркомат земледелия БССР сделал заказ на 1200 льнотрепальных машин конструкции Горлачева. Председатель СНК БССР Н. М. Голодод на слете в Минске ознакомился с изобретением и поблагодарил Горлачева. Наркомат земледелия СССР наладил выпуск нескольких тысяч экземпляров льнотрепалки конструкции Горлачева [6, л. 58, 60]. Изобретатель был первоначально премирован 1500 руб., а всего ему причиталась премия 10 тыс. руб. Кроме того, И. М. Горлачев изобрел машины по механизации расстилки льна и для посадки картофеля в шахматном порядке [5, л. 25, 28, 29]. Он был избран членом ЦИК БССР, награжден значком «Лучшему изобретателю СССР» [7, л. 37].

Механик Слуцкой машинно-тракторной станции (МТС) Мороз А. К. переконструировал луговую борону в поделник-культиватор, годившийся для всех культур, сеющихся в междугрядья. 30-летний труженик колхоза «Красная смена» Стародорожского района Купечко Ф. И. изобретательством занимался с 1929 г. За пять лет он разработал навозоразбрасыватель, картофелесажалку с механическим угребанием навоза, льноуборочный комбайн, пахотно-посевной комбайн, который осуществлял вспашку, боронование, вносил удобрения и производил посев зерновых и технических культур. Все эти 4 изобретения в 1934 г. находились в стадии рассмотрения на машинно-испытательной станции [5, л. 29].

В июле 1933 г. на пленуме совета БелОИЗ был рассмотрен вопрос «Положение изобретательства в сельском хозяйстве», заслушан доклад Наркомата земледелия БССР и содоклад дирекции совхоза «Десятилетие БССР» Любанского района [9, л. 13]. На 1 января 1933 г. ячейки Общества изобретателей имелись только в 18 районах БССР. Всего насчитывалось 70 сельских ячеек, в которых состояло 1611 членов, в том числе в МТС 11 ячеек из 269 человек; в совхозах 51 ячейка, 1186 человек; в колхозах 8 ячеек, 156 человек [8, л. 268].

В марте 1935 г. состоялся I слет изобретателей и рационализаторов сельского хозяйства БССР. Его участники обсудили доклад о состоянии изобретательства и рационализации в отрасли. К этому времени в республике в сельском хозяйстве работало около 2 тыс. членов ВОИЗ. Участники слета приняли обращение, в котором призвали тружеников полей лучше использовать технику и достижения науки в сельскохозяйственном производстве [3, с. 353]. В годы второй пятилетки, в ходе

развертывания стахановского движения, рабочие и колхозники повышали свой культурно-технический уровень, вносили рацпредложения. Однако во второй половине 1930-х гг. для Общества изобретателей наступили тяжелые времена. Летом 1937 г. был репрессирован председатель Центрального совета ВОИЗ А. Б. Халатов (реабилитирован в мае 1956 г.). Постановлением СНК СССР от 22 апреля 1938 г. ВОИЗ было ликвидировано [9]. Также прекратили деятельность инженерно-технические секции профсоюзов, оказывавшие помощь новаторам в разработке и внедрении рацпредложений [10, с. 9].

Лишь спустя 20 лет Общество изобретателей «возродилось из пепла» под новым названием – Всесоюзное общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР). Поддержав инициативу новаторов производства, Президиум ВЦСПС в январе 1958 г. принял решение о создании ВОИР. 27–28 августа 1958 г. состоялась I Белорусская республиканская конференция ВОИР [11]. Уже в 1958 г. в БССР были созданы 562 первичные организации ВОИР, в том числе 48 в совхозах и ремонтно-технических станциях (РТС). Был объявлен конкурс на лучшее рацпредложение в сельском хозяйстве. Число сельских рационализаторов и изобретателей с 350 в 1958 г. увеличилось до 807 в 1959 г. За два года ими подано 1350 предложений, от внедрения 1062 из них государство получило 4 млн 147 тыс. руб. экономии [12, л. 15, 37]. Так, механик Клецкой РТС Карнацкий Ю. И. сконструировал машину для приготовления кормовой пасты из зеленых кормов и силоса, которая по производительности и качеству кормов превосходила машины, выпускаемые отечественной промышленностью. Она была принята Совнархозом БССР для серийного производства в 1960 г. 3500 штук на заводе «Ударник». Однако в целом в сельском хозяйстве на 500 работающих приходился лишь один рационализатор [12, л. 38, 58].

Создание в 1963 г. областных сельских советов ВОИР позволило улучшить руководство первичными организациями, к 1964 г. в совхозах и других сельхозпредприятиях БССР их было 358 с числом членов 7943 человек. В 1963 г. в рационализации сельского хозяйства приняли участие 3013 человек, ими было подано 3800 предложений, от внедрения 3300 получена экономия в сумме 881,5 тыс. руб. Было внедрено в производство и 14 изобретений [13, л. 120, 139]. Однако положение с рационализацией в сельском хозяйстве оставалось

неблагополучным, значительно отставало от показателей в промышленности. В середине 1960-х гг. в половине совхозов не были созданы советы ВОИР, плохо велась пропаганда опыта рационализаторов.

Важная роль отводилась организациям ВОИР в осуществлении решений мартовского (1965 г.) пленума ЦК КПСС по подъему сельского хозяйства. Белорусский республиканский совет профсоюзов в 1967 г. проверил работу комитетов профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок в Минской области по руководству организациями ВОИР и потребовал активизировать деятельность по развитию изобретательства и рационализации, расширить сеть первичных организаций ВОИР, умножить ряды рационализаторов, разработать перспективные и тематические планы изобретений и рационализаторских работ [14, л. 48–49]. Выполняя это постановление, профсоюзы организовали шефство советов ВОИР промышленных предприятий над сельскими рационализаторами. Так, при участии первичной организации ВОИР Могилевского завода искусственного волокна имени Куйбышева в совхозе «Рабочий» Шкловского района были созданы бюро по рационализации и изобретательству (БРИЗ), совет ВОИР и внедрен ряд предложений. В совхозе состоялся съезд умельцев района [15, л. 151; 16, с. 353].

В результате проведенной работы общество изобретателей и рационализаторов на селе окрепло. Число первичных организаций в хозяйствах БССР за годы восьмой и девятой пятилеток (1966–1975 гг.) увеличилось с 545 до 840, или на 54%. Количество членов ВОИР выросло в 2,5 раза и превысило 37 тыс. человек. Рабочие сельхозпредприятий и механизаторы колхозов составляли в 1975 г. 56% всех членов сельских организаций общества. Удельный вес молодых тружеников среди членов ВОИР в сельском хозяйстве вырос с 13,2% в 1965 г. до 37,2% в 1975 г. [17, л. 1; 18, л. 1].

В целях развития технического творчества сельских тружеников использовались общественные смотры состояния рационализаторской работы, эстафеты рационализаторских предложений, тематические конкурсы, месячники по сбору предложений, организация выставок достижений новаторов и т. д. В 1968 г. Белорусский республиканский комитет (БРК) сельского профсоюза и Республиканский совет ВОИР утвердили положение о

соревновании по развитию изобретательства и рационализации в сельском хозяйстве. Первыми победителями его стали совхозы «Минская овощная фабрика» и «Ждановичи» Минского района. Коллектив рационализаторов совхоза «Минская овощная фабрика» был занесен в книгу Почета Центрального Совета ВОИР. В хозяйстве каждый четвертый работник являлся рационализатором или изобретателем. Только в 1970 г. было подано свыше 50 рацпредложений с экономическим эффектом 122 тыс. руб. Положительно зарекомендовало себя общественное конструкторское бюро [19, л. 252].

Рост членства сельских тружеников в ВОИР, улучшение работы организаций общества и руководства ими со стороны комитетов профсоюза способствовали развитию технического творчества. Число рационализаторов на предприятиях республики, объединяемых сельским профсоюзом, в 1966–1975 гг. увеличилось более чем в три раза и превысило 13,5 тыс. человек. За 10 лет ими было подано около 84 тыс. рацпредложений, из которых свыше 88% внедрено [Подсчитано по данным: 15, л. 133; 17, л. 1; 20, л. 62–65, 67]. Существенные сдвиги произошли в экономическом эффекте, полученном от внедрения изобретений и рацпредложений. Если за восьмую пятилетку он составил 12,5 млн руб., то в девятой – уже 86,8 млн руб., т.е. вырос в 6,9 раза. В 1974 г. на долю сельских новаторов приходилось 7,2% общей суммы экономии от внедрения в народное хозяйство БССР новшеств, тогда как в 1966 г. – 3,5% [Подсчитано по данным: 21, л. 49; 22, л. 37; 23, с. 32]. В авангарде движения новаторов в отрасли шли работники предприятий «Белсельхозтехники». Число рационализаторов и изобретателей выросло здесь в 1966–1975 гг. в 3,8 раза, от внедрения их изобретений и рацпредложений было получено 24,5 млн руб. экономии. Техническим творчеством занимался каждый десятый работник республиканского объединения. Количество рационализаторов в совхозах выросло до 2601, в колхозах – до 2278 человек в 1975 г. [20, л. 22, 62, 63]. Если в годы 8-й пятилетки в хозяйствах БССР было внедрено в производство 6,6 тыс. рацпредложений с экономическим эффектом 3,6 млн руб., то в 9-й пятилетке уже 12 тыс. рацпредложений и изобретений, что дало 59 млн руб. экономии. За два первых года 10-й пятилетки внедрено

еще более 6 тыс. изобретений и рацпредложений и получено почти 32 млн руб. экономии [24, с. 54; 25, с. 3].

Но ценность рацпредложений выражалась не только в деньгах. В условиях неблагоприятных погодных условий для уборки урожая в 1977 и 1978 гг. благодаря смекалке сельских механизаторов удалось спасти выращенный урожай, выиграть битву за хлеб. Следует выделить, прежде всего, комбайнера совхоза «Витебский» А. А. Архиповского, улучшившего проходимость зернового комбайна с помощью полугусеничного хода к тракторам «Беларусь», а также работников колхоза имени Суворова Шумилинского района, удачно использовавших для этой цели ходовую часть трактора Т-74. Они были награждены Почетной грамотой Президиума Верховного Совета БССР [25, с. 3]. Творческая мысль рационализаторов успешно справлялась и с решением проблемы механизации работ в картофелехранилищах. В колхозе имени Гастелло Кореличского района по предложению главного инженера Б. Н. Сака было построено картофелехранилище на 600 тонн клубней, где достигнута высокая степень механизации процессов загрузки, кондиционирования и выгрузки. В Кореличском районе на основе предложений рационализаторов Е. Н. Вырко и Н. М. Тиунчика успешно решались вопросы механизации уборки льна [25, с. 4].

На селе появилось немало энтузиастов технического творчества, вносивших ощутимый вклад в осуществление научно-технического прогресса в сельском хозяйстве. В 1968–1969 гг. заведующий мастерской совхоза «Рассвет» Минского района А. М. Бабенко и механик экспериментальной базы «Довск» Рогачевского района И. С. Тараев были удостоены звания «Заслуженный рационализатор БССР». На счету каждого было более 50 изобретений и рацпредложений [26, л. 9]. Многие из предложений А. М. Бабенко были внедрены не только в хозяйствах, но и на Липецком, Минском и Харьковском тракторных заводах. Новатор несколько раз избирался председателем совета ВОИР совхоза [27]. Инженер колхоза им. XXII съезда КПСС Бобруйского района А. К. Толкачев в 1974–1975 гг. внес и внедрил 10 рацпредложений, давших 133,1 тыс. руб. экономии. Внедрение предложений электрика совхоза «Киселевичи» этого района А. Ф. Коханевича принесло 42 тыс. руб. экономического эффекта. Они стали победителями Всесоюзного

общественного смотра использования изобретений и рацпредложений в сельском хозяйстве [28].

Однако в техническом творчестве на селе имелись серьезные недостатки. Во многих хозяйствах не функционировали БРИЗы и советы ВОИР. Не был налажен должный учет рацпредложений. «Хлеборобы внедряют немало новинок, но не оформляют их, а помочь им в этом некому. Экономическая эффективность предложений или совсем не подсчитывается, или определяется на глазок» – говорил с трибуны IV Всесоюзного съезда изобретателей и рационализаторов слесарь Браславского райобъединения «Белсельхозтехники» К. И. Радевич [29, с. 10]. Средства, выделяемые на изобретательство и рационализацию, систематически не использовались в полном объеме. В совхозах БССР рационализатором являлся только один из 140 работников. Еще хуже обстояло дело в колхозах: в 1975 г. один автор рацпредложения приходился на 300 колхозников [21, л. 18]. Профсоюзные организации колхозов переживали пору становления, работа в них велась на общественных началах. Тем не менее, имелся и положительный опыт рационализации производства в колхозах «40 лет Октября» Ивановского, имени Калинина Кореличского, «Победа» Стародорожского районов и других сельхозартелях [24, с. 72, 73].

На 1 января 1985 г. организации ВОИР были созданы в 890 колхозах и 731 совхозе БССР. Количество рационализаторов в хозяйствах БССР достигло 7343 человек. Экономический эффект от внедрения их рацпредложений и изобретений составил в 1984 г. 10 млн 586,4 тыс. руб. [30, л. 6, 30]. В постановлении VI Белорусского республиканского съезда ВОИР (март 1988 г.) ставилась задача советам ВОИР совместно с Госагропромом БССР и БРК профсоюза работников АПК в 1988–1989 гг. завершить создание первичных организаций общества во всех колхозах и совхозах, усилить шефскую помощь в развитии изобретательства и рационализации в хозяйствах, создать при Республиканском совете ВОИР отраслевую секцию по изобретательству и рационализации в системе Госагропрома БССР [31, с. 4, 7]. Однако кризисные явления в ходе начавшейся «перестройки» не позволили выполнить намеченные планы.

Деятельность общественных организаций по совершенствованию производства и осуществлению технического прогресса не потеряла актуальности в современных условиях. В Республике Беларусь техническое творчество организуется Белорусским обществом изобретателей и рационализаторов (БОИР). Правительством принято постановление от 24 июня 1996 г. «О мерах по развитию изобретательской и рационализаторской деятельности в Республике Беларусь». Установлены с 1997 г. почетные звания «Заслуженный изобретатель Республики Беларусь» и «Заслуженный рационализатор Республики Беларусь». С целью пропаганды достижений изобретателей и рационализаторов, популяризации деятельности лучших коллективов новаторов в 2000 г. создан ежемесячный научно-практический журнал «Изобретатель». Учрежден профессиональный праздник «День изобретателя и рационализатора» (последняя суббота июня). Однако сдерживающим фактором развития технического творчества является отсутствие в большинстве хозяйств и предприятий подразделений, служб, специалистов по вопросам патентно-лицензионной, изобретательской и рационализаторской деятельности. Не уделяется должное внимание стимулированию технического творчества, проведению организационно-массовых мероприятий (смотров, конкурсов, выставок), пропаганде достижений изобретателей и рационализаторов. В этой связи представляется полезным опыт развития изобретательства и рационализации, накопленный в советский период.

Список использованных источников:

1. Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ). – Ф. 265. Оп. 1. Д. 314.
2. НАРБ. – Ф. 4п. Оп. 1. Д. 4769.
3. Хроника важнейших событий истории Коммунистической партии Белоруссии / Ин-т истории партии при ЦК КПБ – фил. Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Минск : Беларусь, 1970. – Ч. 2 : (1919 г. – июнь 1941 г.). – 472 с.
4. Белорусский государственный архив научно-технической документации (БГАНТД). – Ф. 231. Оп. 1. Д. 4.
5. БГАНТД. – Ф. 231. Оп. 1. Д. 99.
6. БГАНТД. – Ф. 231. Оп. 1. Д. 61.
7. БГАНТД. – Ф. 231. Оп. 1. Д. 145.
8. БГАНТД. – Ф. 231. Оп. 1. Д. 2.
9. Гаврилов, М. Гибель Общества изобретателей / М. Гаврилов // Изобретатель и рационализатор. – 2003. – № 10. – С. 22–23.

10. Дубовик, А. К. Создание и деятельность инженерно-технических секций профсоюзов Беларуси / А. К. Дубовик // Труд. Профсоюзы. Общество. – 2006. – № 2. – С. 4–9.
11. БГАНТД. – Ф. 244. Оп. 1. Д. 3.
12. БГАНТД. – Ф. 244. Оп. 1. Д. 23.
13. БГАНТД. – Ф. 244. Оп. 1. Д. 232.
14. Государственный архив Минской области. – Ф. 2504. Оп. 1. Д. 88.
15. БГАНТД. – Ф. 244. Оп. 1. Д. 297.
16. БГАНТД. – Ф. 244. Оп. 1. Д. 321.
17. БГАНТБ. – Ф. 244. Оп. 1. Д. 252.
18. НАРБ. – Ф. 265. Оп. 11. Д. 1548.
19. БГАНТД. – Ф. 244. Оп. 1. Д. 393.
20. БГАНТД. – Ф. 244. Оп. 1. Д. 480.
21. БГАНТБ. – Ф. 244. Оп. 1. Д. 306.
22. БГАНТБ. – Ф. 244. Оп. 1. Д. 451.
23. Народное хозяйство Белорусской ССР : стат. сб. / Центр. стат. упр. при Совете Министров Белорус. ССР. – Минск : Беларусь, 1976. – 268 с.
24. Изобретательство и рационализация в сельском хозяйстве БССР : [обзор] / М-во сел. хоз-ва БССР, Отд. науч.-техн. информ. по сел. хоз-ву ЦНИИМЭСХ ; подгот.: В. С. Андрушук, Б. Г. Литвак, Н. А. Мельник. – Минск : ЦНИИМЭСХ, 1973. – 91 с.
25. Безрукий, Л. П. Рационализаторы Белоруссии – сельскому хозяйству / Л. П. Безрукий, А. К. Муравьев. – Минск : Ураджай, 1979. – 135 с.
26. БГАНТД. – Ф. 244. Оп. 1. Д. 209.
27. Безрукий, Л. П. Рационализаторы и консерваторы / Л. П. Безрукий // Сельское хозяйство Белоруссии. – 1969. – № 10. – С. 34.
28. Прэміі сельскім умельцам // Звезда. – 1976. – 14 мая. – С. 3.
29. Выступления делегатов IV съезда ВОИР // Изобретатель и рационализатор. – 1973. – № 5. – С. 8–17.
30. БГАНТД. – Ф. 244. Оп. 1. Д. 632.
31. Постановление VI республиканского съезда ВОИР (12 марта 1988 г.) ; постановление I Пленума Белорусского республиканского совета ВОИР (12 марта 1988 г.) / Всесоюз. о-во изобретателей и рационализаторов. – Минск : [б. и.], 1988. – 18 с.

References:

1. *The National Archives of the Republic of Belarus (NARB)*, coll. 265, aids 1, fol. 314. (in Russian).
2. *The National Archives of the Republic of Belarus*, coll. 4p, aids 1, fol. 4769. (in Russian).
3. The Institute of Party History under the Central Committee of the CPB – a branch of the Institute of Marxism-Leninism under the Central Committee of the CPSU. *Chronicle of the most important events in the history of the Communist Party of Byelorussia*. Part 2 (1919 – June 1941). Minsk, Belarus' Publ., 1970. 472 p. (in Russian).
4. *The Belarusian State Archives of Scientific and Technical Documentation (BDANTD)*, coll. 231, aids 1, fol. 4. (in Russian).
5. *The Belarusian State of Scientific and Technical Documentation*, coll. 231, aids 1, fol. 99. (in Russian).
6. *The Belarusian State of Scientific and Technical Documentation*, coll. 231, aids 1, fol. 61. (in Russian).
7. *The Belarusian State of Scientific and Technical Documentation*, coll. 231, aids 1, fol. 145. (in Russian).
8. *The Belarusian State of Scientific and Technical Documentation*, coll. 231, aids 1, fol. 2. (in Russian).
9. Gavrilov M. The death of the Society of Inventors. *Izobretatel' i ratsionalizator* [Inventor and Innovator], 2003, no. 10, pp. 22–23 (in Russian).

10. Dubovik A. K. Creation and activities of engineering and technical sections of trade unions of Belarus. *Trud. Profsoyuzy. Obshchestvo* [Labour. Trade Unions. Society], 2006, no. 2, pp 4–9 (in Russian).
11. *The Belarusian State Archives of Scientific and Technical Documentation*, coll. 244, aids 1, fol. 3. (in Russian).
12. *The Belarusian State Archives of Scientific and Technical Documentation*, coll. 244, aids 1, fol. 23. (in Russian).
13. *The Belarusian State Archives of Scientific and Technical Documentation*, coll. 244, aids 1, fol. 232. (in Russian).
14. *The State Archives of Minsk Region*, coll. 2504, aids 1, fol. 88. (in Russian).
15. *The Belarusian State Archives of Scientific and Technical Documentation*, coll. 244, aids 1, fol. 297. (in Russian).
16. *The Belarusian State Archives of Scientific and Technical Documentation*, coll. 244, aids 1, fol. 321. (in Russian).
17. *The Belarusian State Archives of Scientific and Technical Documentation*, coll. 244, aids 1, fol. 252. (in Russian).
18. *The National Archives of the Republic of Belarus*, coll. 265, aids 11, fol. 1548. (in Russian).
19. *The Belarusian State Archives of Scientific and Technical Documentation*, coll. 244, aids 1, fol. 393. (in Russian).
20. *The Belarusian State Archives of Scientific and Technical Documentation*, coll. 244, aids 1, fol. 480. (in Russian).
21. *The Belarusian State Archives of Scientific and Technical Documentation*, coll. 244, aids 1, fol. 306. (in Russian).
22. *The Belarusian State Archives of Scientific and Technical Documentation*, coll. 244, aids 1, fol. 451. (in Russian).
23. Central Statistical Administration under the Council of Ministers of the Byelorussian SSR. *National economy of the Byelorussian SSR: statistical digest*. Minsk, Belarus' Publ., 1976. 268 p. (in Russian).
24. Andrushchuk V. S., Litvak B. G., Mel'nik N. A. *Invention and rationalization in agriculture of the BSSR: overview information*. Minsk, Central Research Institute for Mechanization and Electrification of Agriculture, 1973. 91 p. (in Russian).
25. Bezrukii L. P., Murav'ev A. K. *Rationalizers of Belarus – to agriculture*. Minsk, Uradzhai Publ., 1979. 135 p. (in Russian).
26. *The Belarusian State Archives of Scientific and Technical Documentation*, coll. 244, aids 1, fol. 209. (in Russian).
27. Bezrukii L. P. Rationalizers and conservatives. *Sel'skoe khozyaistvo Belorussii* [Agriculture of Byelorussia], 1969, no. 10, p. 34 (in Russian).
28. Awards to rural craftsmen. *Zvyazda* [Star], 1976, May 14, p. 3 (in Russian).
29. Speeches by delegates of the 4th congress of the All-Union Society of Inventors and Innovators (VOIR). *Izobretatel' i ratsionalizator* [Inventor and Rationalizer], 1973, no. 5, pp. 8–17 (in Russian).
30. *The Belarusian State Archives of Scientific and Technical Documentation*, coll. 244, aids 1, fol. 632. (in Russian).
31. All-Union Society of Inventors and Innovators. *Resolution of the 6th Republican Congress of the All-Union Society of Inventors and Innovators (VOIR) (March 12, 1988); Resolution of the 1st Plenum of the Belarusian Republican Council of VOIR (March 12, 1988)*. Minsk, 1988. 18 p. (in Russian).

Дата поступления статьи 12.07.2025
Received 12.07.2025